

PENGARUH KUALITAS AUDIT, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP TAX AVOIDANCE

Meysya Maulida Ibra¹, Anggun Putri Romadhina²

^{1,2}Universitas Pamulang

Email: meysshaawensi@gmail.com¹, dosen01203@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan *financial distress* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang tersedia di www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023, dan sampel yang digunakan adalah sebanyak 16 perusahaan dengan periode pengamatan selama lima tahun, sehingga total data observasi sebanyak 80 laporan keuangan. Analisis data dilakukan dengan bantuan program EViews 13 untuk menguji apakah pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, kualitas audit, pertumbuhan penjualan, dan *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, secara parsial, variabel kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, demikian pula dengan variabel pertumbuhan penjualan yang juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, untuk variabel *financial distress* secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung lebih agresif dalam melakukan *financial distress*. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi manajemen perusahaan dan regulator untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan yang sedang mengalami *financial distress*. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi *Tax Avoidance* di sektor-sektor lain serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang akuntansi dan perpajakan.

Kata Kunci: Kualitas Audit, Pertumbuhan Penjualan, *Financial Distress*, *Tax Avoidance*

Abstract

This study aims to determine the effect of audit quality, sales growth, and financial distress on Tax Avoidance in basic materials companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2019-2023. This study uses a quantitative method with secondary data obtained from the company's financial statements available at www.idx.co.id. The population in this study were all basic materials companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2023, and the sample used was 16 companies with an observation period of five years, so that the

total observation data was 80 financial statements. Data analysis was carried out with the help of the EViews 13 program to test whether the simultaneous and partial effects of independent variables on tax avoidance. The results of the study indicate that simultaneously, audit quality, sales growth, and financial distress have a significant effect on Tax Avoidance. However, partially, audit quality and sales growth do not have a significant effect on tax avoidance. In contrast, financial distress has a significant partial effect, indicating that companies experiencing financial pressure tend to be more aggressive in Tax Avoidance practices. These findings provide important implications for company management and regulators to enhance supervision of Tax Avoidance practices, particularly for companies experiencing financial distress. Furthermore, this research is expected to serve as a reference for future studies examining factors that affect Tax Avoidance in other sectors and to contribute to the development of literature in accounting and the taxation.

Keywords: *Audit Quality, Sales Growth, Financial Distress, Tax Avoidance.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dimana sumber pendapatan yang paling besar bagi pembangunan nasional salah satunya bersumber dari pembayaran pajak. Dana pajak yang terkumpul difungsikan untuk berbagai sumber pembiayaan negara, penggunaan pajak diantaranya untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan fasilitas publik sebagaimana mestinya (Sudibyo, 2022). Sumber pendanaan harus ditingkatkan secara optimal agar pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak memiliki peran yang sangat besar bagi kelangsungan suatu negara. Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi suatu negara, maka pemerintah terus melakukan perbaikan administrasi agar tercapainya efektivitas dalam pemungutan pajak. Namun, dari banyaknya manfaat pajak yang dihasilkan, masih ada wajib pajak yang merasa keberatan dalam membayar pajak, sehingga dilakukanlah berbagai cara untuk mengurangi membayar pajak dengan cara yang legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak justru berbanding terbalik dengan usaha perusahaan sebagai salah satu wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi dan harus disetorkan ke negara. Pajak merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Namun, sering kali pajak diartikan sebagai kewajiban yang mengharuskan warga negara untuk mengorbankan sebagian penghasilan yang dimiliki. Maka, hal inilah yang menjadi dasar wajib pajak berusaha semaksimal mungkin untuk

melakukan pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan (Irawati et al., 2020). Pemerintah Indonesia dalam sistem pemungutan pajaknya wajib pajak melakukan secara mandiri dari perhitungan dan penyetoran atas kewajiban pajaknya. hal ini menjadi peluang wajib pajak melakukan praktik tax avoidance. Permasalahan tindakan Tax Avoidance ini merupakan masalah yang rumit dan unik karena dalam hal ini Tax Avoidance tidak melanggar hukum (legal). Tetapi, Tax Avoidance ini bukan hal yang diharapkan juga oleh pemerintah (Stawati, 2020)

Di Indonesia kasus Tax Avoidance merupakan hal yang masih sering terjadi dan menjadi perbincangan. Menurut laporan Tax Justice Network, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat Tax Avoidance. Pada tajuk berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19 yang dilaporkan Tax Justice News bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan Tax Avoidance di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai \ US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun (pajakku.com, 2020). Terdapat kasus terkait dengan Tax Avoidance dalam penelitian ini yang dijadikan fenomena terjadi di indonesia oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) disebut terlibat dalam kasus impor emas. Perusahaan tambang tersebut diduga telah menggelapkan produknya yaitu emas dengan harga Rp. 47,1 triliun dengan cara menukar kode impornya. Emas yang diimpor dari Singapura tersebut awalnya berbentuk setengah jadi dan berlabel. Batangan emas ini sudah bermerek, bernomor seri dan seolah-olah sebagai bongkahan emas. Dengan kemasan seperti itu, impor emas tidak dikenakan pajak, padahal sudah layak jual. Kasus ini pertama kali diungkap saat rapat kerja dengan Kejaksaan Agung beberapa waktu yang lalu. Arteria mengungkapkan bahwa ada Upaya penghindaran bea masuk dalam kasus itu. Menurut Arteria, terdapat indikasi perbuatan manipulasi dan menginformasikan hal yang tidak benar. Impor emas ini seharusnya bisa kena bea masuk dengan tarif hingga 5% dan PPh 2,5%. Potensi kerugian negara mencapai Rp. 2,9 triliun. Tujuan penukaran kode tersebut untuk menghindari bea dan pajak penghasilan impor. Kantor Pelayanan Utama Dirjen Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta diduga ikut terlibat.

Kesuksesan dalam sebuah perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga laporan keuangan terjamin kualitasnya dan dapat meningkatkan rasa percaya investor terhadap laporan

keuangan perusahaan dibutuhkan auditor independen (pihak ketiga) guna pengawas yang memantau laporan keuangan perusahaan. Proses pelaporan dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan dapat dilihat dari kualitas audit yang menjadi karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas serta tanggung jawab dari auditor. Pertimbangan seorang auditor atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya harus didasarkan pada penilaian dari auditor yang berkualitas (Tamara & Saragih, 2021). Seorang auditor dituntut untuk memiliki independensi, kompetensi dan pertimbangan profesional dalam menilai keadaan entitas dan penilaian risiko perusahaan berdasarkan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dalam bentuk opini atas laporan keuangan perusahaan yang dirilis oleh KAP. Kantor akuntan publik Big 4 dipandang memiliki kualitas jasa audit yang lebih baik dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang berskala lebih kecil. Salah satunya dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang direkrut (Fitrianingsih & Wulandari, 2024). Maka dari itu, kualitas audit memiliki peran yang besar dalam pelaporan dan pengawasan laporan keuangan perusahaan agar tidak terpengaruh terhadap praktik Tax Avoidance.

Kasus yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dalam melakukan Tax Avoidance nya yaitu Praktik seperti ini sering berkaitan dengan pertumbuhan penjualan perusahaan. Pertumbuhan penjualan perusahaan menunjukkan perubahan tingkat penjualan dari tahun ke tahun selanjutnya. Tingkat penjualan yang semakin tinggi mengindikasikan besarnya aset dan modal yang perusahaan kelola sehingga membuka kesempatan Tax Avoidance (Juliana et al., 2020). Dengan tingginya tingkat penjualan, maka laba sekaligus beban pajak terutang menjadi lebih besar sehingga perusahaan mengambil keputusan untuk memperhitungkan kembali beban pajaknya agar lebih rendah dan efisien bagi perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat cenderung membuat perusahaan laba sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga naik

Kondisi keuangan perusahaan yang sedang berada pada keadaan yang tidak bagus, kondisi tersebut dapat menempatkan perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan (Financial Distress). Financial distress yang terjadi pada perusahaan pada umumnya bersumber pada kesulitan perusahaan untuk mengelola kegiatannya sehingga menyebabkan kondisi keuangan perusahaan terganggu dan tidak stabil. Pada tiap-tiap perusahaan didirikan tidak terlepas dari sebuah pengharapan bahwa perusahaan akan selalu beroperasi dalam tenggang

waktu yang lama, namun setiap perusahaan pasti memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk mengalami dan merasakan suatu fase kesulitan keuangan. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisis laporan keuangan sehingga dapat menilai kebijakan dan arah perusahaan untuk mendukung proses bisnis yang berkelanjutan sehingga dapat menghindari kerugian dan kebangkrutan. Ketika kemungkinan untuk terjadi kebangkrutan cukup tinggi, maka salah satu cara untuk mengurangi kewajiban yang harus dituntaskan adalah dengan melakukan Tax Avoidance (Hartoto, 2018:32). Ketika perusahaan berada dalam kondisi financial distress, maka pihak manajemen harus melakukan pengambilan keputusan penting yang dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan.

B. LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan suatu hubungan yang menjelaskan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent* membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini *agent* akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976)

Teori sinyal

Teori Sinyal pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Spence (1973) mengatakan dengan memberikan suatu sinyal, pihak pemilik informasi berusaha memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi. Selanjutnya, pihak penerima akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut. Menurut (Brigham & Houston, 2019).

Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak. *Tax Avoidance* dianggap legal karena masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun pemerintah merasa keberatan karena tindakan *Tax Avoidance* dapat merugikan negara (Indriani & Juniarti, 2020).

Kualitas Audit

Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, kualitas audit menjadi salah satu bagian penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* suatu perusahaan. Audit yang memiliki kualitas kerja dan kemampuan kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi juga, sehingga akan menjamin kualitas informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor (Muslim & Fuadi, 2023).

Pertumbuhan Penjualan

Menurut Astari et al. (2019) Pertumbuhan Penjualan didefinisikan sebagai perubahan atas total penjualan perusahaan. Pertumbuhan penjualan merupakan aktivitas yang memiliki peranan penting dalam manajemen modal kerja, hal tersebut disebabkan karena perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan pertumbuhan penjualan.

Financial Distress

Financial distress diindikasikan ketika sebuah perusahaan tengah mendapati penurunan kondisi *finansial* yang berakibat pada kepailitan sehingga dapat menimbulkan desakan bagi pihak manajemen untuk melakukan pembubaran (Monika & Noviani, 2021).

Kerangka Berpikir

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka yang berasal dari laporan keuangan sektor *Basic*

Materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 sampai 2023 dan analisis menggunakan statistik. Jenis data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen atau bisa disebut data yang sudah ada datanya bisa dari sumber penelitian lain ataupun data yang disediakan oleh perusahaan itu sendiri (Sugiyono, 2023). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan pada perusahaan terkait sektor *Basic Materials* yang didownload langsung dari www.idx.co.id.

Operasional variabel penelitian

No	Variabel	Operasional Var	Skala
1	Tax Avoidance	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum pajak}}$	Rasio
2	Kualitas Audit	0 = KAP non big four 1 = KAP big four	Dummy
3	Pertumbuhan Penjualan	$sales\ growth = \frac{present - past}{past} \times 100\%$	Rasio
4	Financial Distress	$Financial\ Distress = \frac{t.\ liabilitas}{t.\ ekuitas}$	Rasio

Sampel

1. Perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
2. Perusahaan sektor *Basic Materials* yang memiliki mata uang rupiah periode tahun 2019-2023.
3. Perusahaan sektor *Basic Materials* yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan secara berturut-turut periode tahun 2019-2023.
4. Perusahaan sektor *Basic Materials* yang tidak mengalami kerugian dan mendapatkan laba selama periode tahun 2019-2023.
5. Perusahaan sektor *Basic Materials* yang memiliki kriteria dengan variabel yang ingin diteliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

objek penelitian ini yaitu perusahaan *basic materials*. Studi ini menyelidiki 82 perusahaan *basic materials* yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019-2023. Perusahaan ini memiliki laporan keuangan lengkap dan akurat yang tersedia di www.idx.co.id, situs Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang berarti sampel dipilih berdasarkan standar tertentu.

Analisis Statistik Deskriptif

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.193484	0.011605	16.67208	0.0000
KA	0.001497	0.002470	0.606173	0.5462
PJ	-0.023862	0.022950	-1.039743	0.3018
FD	0.080906	0.017829	4.537813	0.0000
R-squared	0.221257	Mean dependent var		0.232360
Adjusted R-squared	0.190518	S.D. dependent var		0.065161
S.E. of regression	0.058626	Akaike info criterion		-2.786569
Sum squared resid	0.261213	Schwarz criterion		-2.667467
Log likelihood	115.4627	Hannan-Quinn criter.		-2.738818
F-statistic	7.197742	Durbin-Watson stat		1.446266
Prob(F-statistic)	0.000257			

Menurut data yang ada dalam tabel 4.3 didapatkan hasilnya sebagai berikut :

1. *Tax Avoidance* (Y) memiliki mean 0,232360, maximum 0,462787, minimum 0,073686 dan standar deviasi 0,65161.
2. Kualitas Audit (X_1) memiliki mean 2,293491, maximum 6,239170, minimum 0,500000 dan standar deviasi 2,676960.
3. Pertumbuhan Penjualan (X_2) memiliki mean 0,062461, maximum 1,285224, minimum -0,738365 dan standar deviasi 0,290230.
4. *Financial distress* (X_3) memiliki mean 0,456501, maximum 1,714220, minimum 0,033764 dan standar deviasi 0,374195.

UJI HIPOTESIS

1. Uji Simultan (f)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel terikat dan variabel bebas saling mempengaruhi, dengan probabilitas 5%. H_0 diterima dan H_1 ditolak ketika tingkat signifikan F diatas $> 0,05$, dan H_0 ditolak dan H_1 diterima ketika tingkat signifikan F dibawah:

R-squared	0.221257	Mean dependent var	0.232360
Adjusted R-squared	0.190518	S.D. dependent var	0.065161
S.E. of regression	0.058626	Akaike info criterion	-2.786569
Sum squared resid	0.261213	Schwarz criterion	-2.667467
Log likelihood	115.4627	Hannan-Quinn criter.	-2.738818
F-statistic	7.197742	Durbin-Watson stat	1.446266
Prob(F-statistic)	0.000257		

Berdasarkan data dalam tabel 4.18, didapatkan hasil F-statistic 7.197742 dengan tingkat signifikan atau nilai Prob (F-statistic) adalah sebesar 0,000257 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ($0,000257 < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa hasil uji simultan (F) berpengaruh karena H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, hipotesis ketiga yaitu Kualitas audit, Pertumbuhan Penjualan dan *Financial distress* secara bersamaan (Simultan) mempengaruhi *Tax Avoidance*.

2. Uji Parsial (t)

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh setiap variabel bebas pada variabel terikat, dengan probabilitas 5%. H_0 diterima dan H_1 ditolak ketika tingkat signifikan t diatas $>0,05$, dan H_0 ditolak dan H_1 diterima ketika tingkat signifikan t dibawah:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.193484	0.011605	16.67208	0.0000
KA	0.001497	0.002470	0.606173	0.5462
PJ	-0.023862	0.022950	-1.039743	0.3018
FD	0.080906	0.017829	4.537813	0.0000

Menurut data dalam tabel 4.17 didapatkan hasil Prob. Kualitas Audit (X_1) adalah sebesar 0.5462 dimana lebih besar dari 0,05 ($0,5462 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji parsial (t) tidak berpengaruh karena H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, hipotesis pertama menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut dalam data tabel 4.17 didapatkan hasil Prob. Pertumbuhan Penjualan (X_2) sebesar 0,3018 yaitu nilai ini lebih besar dari 0,05 ($0,3018 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji parsial (t) tidak berpengaruh karena H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya, hipotesis

kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Menurut data dalam tabel 4.17 didapatkan hasil Prob. *Financial distress* (X_3) sebesar 0,0000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Hal ini artinya bahwa hasil uji parsial (t) berpengaruh karena H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *Financial distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kualitas Audit, Pertumbuhan Penjualan dan Financial Distress berpengaruh secara (simultan) terhadap *Tax Avoidance*.
2. Kualitas Audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance*, dikarenakan H_0 diterima dan H_1 ditolak.
3. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* karena H_0 ditolak dan H_1 diterima
4. Financial Distress berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* karena H_0 diterima dan H_1 ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Owner*, 5(2), 525–535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Anugerah, G., Herianti, E., & Sabaruddin. (2022). Pengaruh Financial Distress dan Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance*: Peran Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 190-207.
- Ari, T. T. F., & Sudjawoto, A. E. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Sales Growth Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 82–88.
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 488–498. <https://doi.org/10.46799/jst.v1i8.135>
- Astari, N. P. N., Mendra, N. P. Y., & Adiyana, M. S. P. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. *Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 11(1), 92–105.

- Astriyani, R. D., & Safii, M. (2022). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Family Ownership Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 359–367. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.148>**
- Aulia, N., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Kepemilikan Intitusional dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020). *Jurnal Revenue, Jurnal Akuntansi*, 3(2), 395–405.**
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management: Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. McGraw Hill.
- Cahyo, M. K., & Napisah, N. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 14–32.
- Dhawan, A., Ma, L., & Kim, M. H. (2020). Effect of Corporate Tax Avoidance Activities on Firm Bankruptcy Risk. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 16(2). <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100187>
- Djatnicka, E. W., Purba, J., Ritonga, D., & Andriyani, M. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(01), 75–95. <https://doi.org/10.37366/akubis.v7i01.432>
- Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2024). Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Manufaktur Food and Beverages Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2018-2022. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 294–302.**
- Hartoto, R. I. (2018). *Pengaruh Financial Distress, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Tahun 2015-2017)*. Univeristas Indonesia.
- Indriani, M. D., & Juniarti. (2020). Influence of Company Size, Company Age, Sales Growth, and Profitability on Tax Avoidance. *Department of Accounting Indonesian College of Economics*, 2016, 1–18. [http://repository.stei.ac.id/2123/6/Mita Devi Indriani_11160000213_Jurnal Bahasa Inggris.pdf](http://repository.stei.ac.id/2123/6/Mita%20Devi%20Indriani_11160000213_Jurnal%20Bahasa%20Inggris.pdf)

Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190-199.

Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., & Riguen, R. (2020). *Tax Avoidance: Do Board Gender Diversity and Sustainability Performance Make a Difference?* *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1389–1408. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122>

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. In R. S. Kroszner & L. Putterman (Eds.), *Journal of Financial Economics*, 305–360.

Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(5), 1257–1271.

Kusnadi, D. S., & Pandoyo. (2022). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Keluarga, Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 2(2), 257–263.

Djatnicka, E. W., Purba, J., Ritonga, D., & Andriyani, M. (2022). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(01), 75–95. <https://doi.org/10.37366/akubis.v7i01.432>

Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2024). Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* di Perusahaan Manufaktur Food and Beverages Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2018-2022. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 294–302.

Hartoto, R. I. (2018). *Pengaruh Financial Distress, Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Tahun 2015-2017)*. Univeristas Indonesia.

Indriani, M. D., & Juniarti. (2020). Influence of Company Size, Company Age, Sales Growth, and Profitability on *Tax Avoidance*. *Department of Accounting Indonesian College of Economics*, 2016, 1–18. [http://repository.stei.ac.id/2123/6/Mita Devi Indriani_11160000213_Jurnal Bahasa Inggris.pdf](http://repository.stei.ac.id/2123/6/Mita%20Devi%20Indriani_11160000213_Jurnal%20Bahasa%20Inggris.pdf)

- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190-199.
- Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., & Riguen, R. (2020). *Tax Avoidance: Do Board Gender Diversity and Sustainability Performance Make a Difference?* *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1389–1408. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. In R. S. Kroszner & L. Putterman (Eds.), *Journal of Financial Economics*, 305–360.
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(5), 1257–1271.
- Kusnadi, D. S., & Pandoyo. (2022). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Keluarga, Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 2(2), 257–263.
- Madani, L., Kustiawan, M., & Adi Prawira, I. F. (2023). Penghindaran Pajak, Menguntungkan atau Merugikan? *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 11(1), 45–52. <https://doi.org/10.26740/jpak.v11n1.p45-52>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Monika, C. M., & Noviari, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on *Tax Avoidance*. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 3(5), 282–287. www.ajhssr.com
- Muslim, A. B., & Fuadi, A. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jesya*, 6(1), 824–840. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1012>
- Polanunu, R., & Lastanti, H. S. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Risiko Perusahaan Dan Financial Distress Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 657–670. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.19300>
- Rakhmayani, A., Ekaristi, C. Y. D., & Aresteria, M. (2021). Consequences Of *Tax Avoidance*. *Scientific Bulletin of Odessa National Economic University*, 11–12(4), 96–100. <https://doi.org/10.32680/2409-9260-2021-11-12-288-289-96-100>

Ramdani, E., & Amelia, R. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Modal, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Real Estate Dan Property Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2018-2022). *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 8(1), 60–75. <https://doi.org/10.33884/jab.v8i1.8248>

Richa, & Yuniarwati. (2020). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(2), 893. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i2.7672>

Rusdiani, W., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(2), 54–68. <http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa>

Spence, M. (1973). *18 - Job Market Signaling* (P. Diamond & M. B. T.-U. in E. Rothschild (eds.); pp. 281–306). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-214850-7.50025-5>

Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 4116–4127. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9105>

Sudiby, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta.

Suhaidar, Rosalina, E., & Pratiwi, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak Sebelum dan Selama Covid-19 Pada Perusahaan Properties Real Estate. *Conference on Economic and Business Innovation*, 19(11), 3–16.

Sulistiono, E. (2019). Pengaruh Profitabilitas Leverage dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 3(2), 91–102.

Susanti, E., M, A., & Silvera, D. L. (2021). Pengaruh Harga Transfer, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor

- Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *Pareso Jurnal*, 3(4), 843–858.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Tamara, M., & Saragih, R. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektorlq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 2(2), 86–94. <http://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JAPJayakarta/article/view/72>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 8(2), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Wahyuni, S. F., Farisi, S., & Jufrizen. (2020). Faktor Determinan Financial Distress Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 16(2), 286–298. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance*. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 394–403. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.569>
- Yanti, I. A. P. W., & Yasa, I. N. P. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Financial Distress, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(3), 818–826.
- Yuliana, D., Susanti, S., & Zulaihati, S. (2023). Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 2051–2058. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15584>
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>